

Marcos conceptuales y teóricos de la digitalización
educativa en niveles de enseñanza básica y secundaria.

Una scoping review.

Telmo Arriazu Muñoz

David Recio Moreno

Alicia Peñalva Vélez

Universidad Pública de Navarra

Protocolo-ScR V.2

Introducción

Rationale

El propósito de esta *scoping review* es analizar la conceptualización de la digitalización en el ámbito de la educación formal. Este estudio se justifica por la necesidad de clarificar dicho concepto dentro de un marco más amplio de innovación educativa, dado que la digitalización se ha consolidado como un fenómeno central en la transformación de los sistemas educativos a nivel global.

Asimismo, se busca identificar las principales dimensiones y enfoques teóricos utilizados para conceptualizar este proceso en el contexto educativo, con el fin de contribuir a una comprensión más precisa y a una aplicación más efectiva en la práctica pedagógica.

Objetivos

Objetivo general

- Mapear y analizar las conceptualizaciones de la digitalización educativa y los marcos teóricos propuestos en la literatura académica publicada entre 2015 y 2025 en el contexto de la educación formal en niveles de enseñanza básica y secundaria.

Objetivos específicos

- **Identificar** las definiciones explícitas e implícitas de digitalización educativa presentes en la literatura.
- **Describir** las dimensiones, categorías analíticas y componentes asociados al concepto.
- **Examinar** los marcos teóricos y enfoques conceptuales que sustentan dichas conceptualizaciones.
- **Analizar** convergencias, divergencias y ambigüedades terminológicas (por ejemplo, distinciones entre digitalización, digitalización educativa, transformación digital, etc., si aparecen en el corpus).
- **Explorar** cómo se articula la digitalización con otros constructos relevantes en educación formal.
- **Identificar** vacíos conceptuales y áreas emergentes que requieran mayor desarrollo teórico.

Métodos

Pregunta de Investigación

La pregunta de investigación que motiva esta *scoping review* es la siguiente: **¿Cómo se ha conceptualizado la digitalización educativa y qué marcos teóricos se han propuesto en la literatura académica entre 2015 y 2025 dentro de la educación formal en niveles de enseñanza básica y secundaria?**

Criterios elegibilidad

Los criterios de elegibilidad fueron definidos en coherencia con la pregunta de investigación y siguiendo las recomendaciones metodológicas para *scoping reviews*, con el fin de garantizar coherencia entre la pregunta de investigación y el proceso de selección de estudios.

Inclusión

Se incluyeron estudios que cumplieran los siguientes criterios:

- Artículos científicos revisados por pares.
- Revisiones sistemáticas de la literatura.
- Publicaciones entre 2015 y 2025 (ambos inclusive).
- Investigaciones centradas explícitamente en la conceptualización de la digitalización educativa o en el desarrollo de marcos teóricos relacionados con la integración de tecnologías digitales en educación, siempre que incluyan desarrollo conceptual.
- Estudios situados en el ámbito de la educación formal, correspondientes a las etapas de educación primaria y secundaria.
- Publicaciones en español o inglés.

Exclusión

Se excluyeron:

- Publicaciones no sometidas a revisión por pares, libros, capítulos de libros o actas a congresos.
- Publicaciones anteriores a 2015.

- Estudios centrados en contextos educativos no formales o informales, así como investigaciones sobre digitalización en sectores no educativos.
- Trabajos que mencionen la digitalización de forma tangencial sin desarrollo conceptual o teórico y estudios enfocados exclusivamente en herramientas tecnológicas o implementación técnica sin análisis conceptual. Es decir, no se tendrán en cuenta implementaciones o consideraciones de tecnologías digitales específicas.
- Estudios que no estén situados en el ámbito de la educación formal, correspondientes a las etapas de educación primaria y secundaria.
- Documentos sin acceso al texto completo tras búsqueda exhaustiva.

Fuentes de información

La búsqueda bibliográfica se realizó en las siguientes bases de datos electrónicas:

- Scopus.
- Web of Science Core Collection (WoS).
- ERIC (Education Resources Information Center).
- Dialnet.

Estrategias de búsqueda

La estrategia de búsqueda se construyó a partir de la traducción directa de la pregunta de investigación en tres bloques conceptuales combinados mediante lógica booleana: digitalización educativa (Bloque A), marcos teóricos y conceptuales (Bloque B) y educación formal en niveles básico y secundario (Bloque C). Dentro de cada bloque los términos se combinan con OR, mientras que los bloques se articulan entre sí mediante AND, de modo que cada resultado recuperado debe contener al menos un término de cada uno de los tres bloques.

En el Bloque A, los términos *digitalization*, *digitalisation* y *digitization* se combinan dado su carácter polisémico. Los restantes términos del bloque —*digital transformation*, *educational technology*, *digital learning* y *digital education*— incorporan el contexto educativo de forma implícita.

En el Bloque B, los términos *framework* y *model* se restringieron mediante AND (*conceptual* OR theoretical*) para evitar la recuperación de referencias a marcos técnicos, estadísticos o de negocio; los términos *conceptualization* y *theorization* se incluyeron sin restricción adicional por implicar inherentemente trabajo teórico.

En el Bloque C se priorizaron los términos más específicos de la educación formal institucionalizada: *curriculum*, *K-12*, *elementary school*, *elementary education*, *primary school* y *secondary school*.

La búsqueda se ejecutó en Scopus, WOS y ERIC con ecuaciones en inglés. En Dialnet los descriptores se adaptaron al español manteniendo la misma estructura de tres bloques.

Tabla 1. Estrategia de búsqueda: Scopus y Web of Science

Bloque	Ecuación de búsqueda	Filtros
A	digitalization OR digitalisation OR digitization OR "digital transformation" OR "educational technology" OR "digital learning" OR "digital education"	
B	(framework* AND (conceptual* OR theoretical)) OR (model* AND (conceptual* OR theoretical)) OR conceptualization OR theorization	
C	curricul* OR K-12 OR "elementary school" OR "elementary educat*" OR "primary school" OR "secondary school"	

Tabla 2. Estrategia de búsqueda: ERIC

Bloque	Ecuación de búsqueda	Filtros
A	(title:digitalization OR title:digitalisation OR title:digitization OR title:digitisation OR title:"digital transformation" OR title:"educational technology" OR title:"digital learning" OR title:"digital education" OR abstract:digitalization OR abstract:digitalisation OR abstract:digitization OR abstract:digitisation OR abstract:"digital transformation" OR abstract:"educational technology" OR abstract:"digital learning" OR abstract:"digital education")	
B	(title:framework OR title:frameworks OR title:model OR title:models OR title:conceptualization OR title:conceptualisation OR title:theorization OR title:theorisation OR title:theoretical OR title:conceptual OR abstract:framework OR abstract:frameworks OR abstract:model OR abstract:models OR abstract:conceptualization OR abstract:conceptualisation OR abstract:theorization OR abstract:theorisation OR abstract:theoretical OR abstract:conceptual)	
C	(title:curricul* OR title:K-12 OR title:"elementary school" OR title:"primary school" OR title:"secondary school" OR abstract:curricul* OR abstract:K-12 OR abstract:"elementary school" OR abstract:"primary school" OR abstract:"secondary school")	

Tabla 3. Estrategia de búsqueda: Dialnet

Bloque	Ecuación de búsqueda	Filtros
A+B+C	(digitalización OR "transformación digital" OR "tecnología educativa" OR "educación digital" OR "aprendizaje digital") AND ("marco conceptual" OR "marco teórico" OR conceptualización OR teorización) AND (curricul* OR "educación básica" OR "educación primaria" OR "educación secundaria")	

Gestión de los datos

Se utilizará **Zotero** como gestor bibliográfico para:

- Importar y centralizar los resultados de búsqueda procedentes de todas las bases de datos consultadas.
- Identificar y eliminar registros duplicados de forma automática y manual.
- Organizar y almacenar los estudios a lo largo de las diferentes fases de la revisión.

El **cribado inicial** por título y resumen se realizará mediante CribaDoc (Arriazu Muñoz y Arriazu Muñoz, 2026), un software de elaboración propia disponible en abierto (doi: 10.5281/zenodo.19241992), que permitirá:

- Clasificar cada registro según decisión binaria: "incluir" o "excluir".
- Registrar de forma sistemática el motivo específico de exclusión para cada estudio descartado.
- Incorporar observaciones o comentarios en aquellos registros que presenten dudas o ambigüedades.
- Marcar estudios que requieran revisión del texto completo para determinar su elegibilidad final.

Esquemas de análisis y de extracción de datos predefinidos

La extracción de datos se realizará mediante una plantilla estructurada cuyos ítems se especifican en el apartado *Data items*.

El análisis combinará una aproximación descriptiva (distribución temporal, geográfica y metodológica) con una categorización temática de carácter inductivo, orientada a identificar patrones en la conceptualización de la digitalización educativa.

Data items

Con el fin de garantizar una extracción sistemática y coherente con los objetivos de la revisión, se empleará una plantilla estructurada de recogida de datos. Las variables a extraer se organizan en las siguientes categorías:

Categoría	Variable (ítem a extraer)
Datos bibliográficos	Autoría
	Año de publicación
	Revista o fuente de publicación
	País o región del estudio
Características del estudio	Tipo de documento
	Diseño metodológico
	Nivel educativo analizado
Dimensión conceptual	Ámbito: Administración, institución educativa y aula.
	Definición explícita de <i>digitalización educativa</i>
	Términos relacionados con la digitalización educativa
	Dimensiones identificadas (tecnológica, pedagógica, organizativa, curricular, política, etc.)
Información contextual	Marco teórico o modelo conceptual utilizado
	Periodo temporal del estudio
	Mención explícita al contexto COVID-19

Las variables conceptuales permitirán identificar patrones, convergencias, divergencias y ambigüedades en la conceptualización de la digitalización educativa. La plantilla podrá ajustarse de manera iterativa si emergen categorías relevantes no previstas inicialmente.

Riesgo de sesgo en estudios individuales

Acorde con la naturaleza exploratoria de las *scoping reviews*, no se realizará una evaluación formal del riesgo de sesgo mediante instrumentos estandarizados. Durante la síntesis se considerarán los enfoques teóricos y posicionamientos paradigmáticos de los estudios como elementos contextuales para interpretar la diversidad conceptual identificada.

Datos

Síntesis

La síntesis de datos combinará tres estrategias complementarias:

1. **Tablas de extracción estructuradas:** Se sistematizarán las variables definidas en el apartado *Data items*, permitiendo visualizar patrones de distribución temporal, geográfica y temática.

2. **Representaciones gráficas:** Se emplearán gráficos descriptivos para mostrar tendencias en la producción científica (distribución por años, países, niveles educativos y enfoques metodológicos).
3. **Síntesis narrativa analítica:** Se identificarán y describirán convergencias, divergencias y recurrencias conceptuales en la definición de la digitalización educativa y sus marcos teóricos asociados.

La síntesis tendrá carácter descriptivo y cartográfico, sin finalidad evaluativa ni meta-analítica, acorde con los objetivos de una *scoping review*.

Referencias bibliográficas

Arriazu Muñoz, T. y Arriazu Muñoz, J. (2026). *CribaDoc* (v0.2.0) [Software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19241992>